

Original paper

MULTIMEDIA VOSITALARINING TARIX FANINI O'QITISHDAGI DIDAKTIK AFZALLIKLARI

© Sh.R. G'aniyev¹✉

¹Namangan Davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada tarix fanini o'qitishda multimedia vositalarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni va didaktik afzalliklari tahlil qilinadi. XXI asrda raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini o'quvchi markazli yondashuv asosida tashkil etishga imkon bermoqda. Multimedia texnologiyalari tarixiy jarayonlarni vizual va interaktiv ko'rinishda ifodalab, o'quvchilarda tarixiy tafakkurni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — tarix fanini o'qitishda multimedia texnologiyalarining didaktik imkoniyatlarini aniqlash, ularning o'quvchilarning bilim, motivatsiya va tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga ta'sirini baholash hamda samarali qo'llash bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy manbalar tahlili, xalqaro tajribalarni qiyoslash, kuzatuv va so'rovnomalar, intervyular hamda pedagogik eksperiment qo'llanildi. Statistik tahlil yordamida multimedia vositalarining o'quvchilar ishtiroki va bilim o'zlashtirish darajasiga ta'siri miqdoriy baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar multimedia vositalaridan foydalanilgan darslarda o'quvchilar tarixiy mavzularni o'zlashtirish darajasi an'anaviy darslarga qaraganda o'rtacha 18–22% yuqori ekanini ko'rsatdi. Shuningdek, interaktiv xaritalar, virtual ekskursiyalar va 3D modellar o'quvchilarning tarixiy voqealarni yaxlit idrok etish va sabab-oqibat munosabatlarini tushunish qobiliyatini kuchaytirdi. O'qituvchilarning fikricha, multimedia materiallari darslarni dinamik, qiziqarli va samarali qiladi, ammo ularni qo'llash texnik infratuzilma va metodik tayyorgarlikka bog'liq.

XULOSA: multimedia vositalarini metodik asosda qo'llash tarix ta'limida nafaqat yordamchi, balki markaziy didaktik vosita sifatida xizmat qilishi mumkin. Ular o'quvchilarning bilim olish motivatsiyasini oshiradi, tarixiy tafakkurni rivojlantiradi va tanqidiy tahlil ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: multimedia, tarix ta'limi, didaktik afzalliklar, vizualizatsiya, interaktiv ta'lim, raqamli pedagogika, o'quvchi markazli yondashuv, ta'lim texnologiyalari.

Iqtibos uchun: G'aniyev.Sh.R. Multimedia vositalarining tarix fanini o'qitishdagi didaktik afzalliklari. // Inter education & global study. vol.3 2025. №8. B.90-97.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ

© Ш.Р. Ганиев¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются роль и дидактические преимущества мультимедийных средств в преподавании истории. В условиях цифровой трансформации мультимедийные технологии позволяют визуализировать исторические процессы, сделать обучение интерактивным и организовать его на основе ученико-центрированного подхода.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить дидактический потенциал мультимедийных технологий в обучении истории, оценить их влияние на уровень знаний, мотивацию и критическое мышление учащихся, а также разработать методические рекомендации по их эффективному применению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались анализ научной литературы, сопоставление международного опыта, наблюдения и анкетирование, интервью, а также педагогический эксперимент. С помощью статистического анализа была количественно оценена эффективность мультимедиа в учебном процессе.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что применение мультимедийных средств повышает уровень усвоения исторического материала на 18–22% по сравнению с традиционными методами. Использование интерактивных карт, виртуальных экскурсий и 3D-моделей способствует более глубокому пониманию исторических событий и их причинно-следственных связей. По мнению учителей, мультимедиа делает уроки более динамичными и увлекательными, однако эффективность зависит от технической инфраструктуры и методической подготовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: мультимедийные технологии могут рассматриваться не только как вспомогательные, но и как ключевые дидактические средства в преподавании истории. Они повышают мотивацию, развивают историческое мышление и формируют навыки критического анализа.

Ключевые слова: мультимедиа, обучение истории, дидактические преимущества, визуализация, интерактивное обучение, цифровая педагогика, ученико-центрированный подход, образовательные технологии.

Для цитирования: Ганиев.Ш.Р. Дидактические преимущества мультимедийных средств в преподавании истории.// Inter education & global study.2025. vol.3 №8. С.90-97.

DIDACTIC ADVANTAGES OF MULTIMEDIA TOOLS IN TEACHING HISTORY

© Shaxzod R. G'aniyev¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the role and didactic advantages of multimedia tools in history teaching. In the digital transformation era, multimedia technologies provide opportunities for visualizing historical processes, making lessons interactive, and implementing learner-centered approaches.

AIM: the main aim of the study is to identify the didactic potential of multimedia technologies in history education, evaluate their impact on students' knowledge, motivation, and critical thinking, and propose methodological recommendations for effective use.

MATERIALS AND METHODS: the study employed literature review, comparison of international practices, classroom observation, teacher and student surveys, interviews, and a pedagogical experiment. Statistical methods were used to quantitatively measure the effectiveness of multimedia in learning outcomes and engagement.

DISCUSSION AND RESULTS: findings revealed that the use of multimedia tools increased students' mastery of historical topics by 18–22% compared to traditional lessons. Interactive maps, virtual excursions, and 3D reconstructions enhanced learners' ability to perceive history holistically and understand causal relationships. Teachers reported that multimedia materials make lessons more dynamic and efficient, though their effectiveness depends on technical infrastructure and teachers' ICT competence.

CONCLUSION: multimedia technologies can serve not only as supplementary but also as central didactic tools in history teaching. They improve motivation, foster historical thinking, and help develop critical analysis skills.

Keywords: multimedia, history education, didactic advantages, visualization, interactive learning, digital pedagogy, learner-centered approach, educational technologies.

For citation: Shaxzod R. G'aniyev. (2025) 'Didactic advantages of multimedia tools in teaching history', *Inter education & global study*, vol.3 (8), pp.90-97. (In Uzbek).

XXI asr — bu raqamli transformatsiya davri bo'lib, insoniyatning barcha sohalarida, jumladan ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) taraqqiyoti, internet tarmog'ining global darajada kengayishi, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarning ta'lim amaliyotiga kirib kelishi o'quv jarayonining mazmuni, shakli va metodikasiga yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash, an'anaviy o'quv jarayonini raqamli muhit imkoniyatlari bilan uyg'unlashtirish bugungi kunda nafaqat zamonaviy talab, balki strategik zaruriyatga aylangan. Ayniqsa, tarix fanini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish sifatini oshirish, ularning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish va tarixiy tafakkurini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tarix fani o'z tabiati jihatidan o'tmishdagi voqealarni, insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarini, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ilmiy jarayonlarni o'rganadi. Bu jarayonlarni talabalarga yoki o'quvchilarga yetkazish ko'pincha vaqt masofasi, murakkab

tushunchalar, ko'p bosqichli sabab-oqibat munosabatlari va dalillarning ko'pligi sababli qiyinchilik tug'diradi. An'anaviy darslarda matnli izoh va statik tasvirlar bilan cheklanish, o'quvchilarning to'liq va chuqur tarixiy tasavvur hosil qilishiga yetarli bo'lmaydi. Bu o'rinda multimedia vositalari — video, audio, animatsiya, interaktiv xaritalar, 3D modellar, virtual muzey ekskursiyalari — murakkab tarixiy voqealarni jonli va qiziqarli shaklda ifodalash imkonini beradi. Masalan, Qadimgi Rimdagi hayot sahnalarini 3D rekonstruksiya orqali ko'rsatish yoki Ikkinchi jahon urushi xaritalarini interaktiv tarzda tahlil qilish o'quvchiga bevosita "hodisalar ichida" bo'lgandek tasavvur uyg'otadi. Pedagogik psixologiya sohasidagi ko'plab tadqiqotlar, xususan, R. Mayerning multimedia o'qitish nazariyasi va A. Paivioning dual coding theory (ikki kanalli kodlash nazariyasi) multimedia vositalarining o'quvchilar bilimni yaxshiroq o'zlashtirishiga bevosita ta'sirini isbotlagan [1]. Ushbu nazariyalar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, inson miyasi ma'lumotni vizual va verbal kanallar orqali birgalikda qabul qilganda, eslab qolish darajasi va tushunish chuqurligi ancha ortadi. Tarixiy ma'lumotlar ko'pincha vaqt, joy, sabab-oqibat zanjiri va shaxslar o'rtasidagi murakkab bog'lanishlarni o'z ichiga oladi. Multimedia vositalari ushbu murakkablikni yengillashtiradi va o'quvchilar ongida aniq, mantiqiy va tizimli tarixiy tasavvur hosil qiladi. Global miqyosda olib qaralganda, rivojlangan mamlakatlarda tarix ta'limida multimedia texnologiyalaridan foydalanish allaqachon keng yoyilgan. AQShda National History Education Clearinghouse, Buyuk Britaniyada Historical Association kabi tashkilotlar o'qituvchilar uchun interaktiv platformalar, raqamli arxivlar, virtual laboratoriyalar va didaktik video darsliklar ishlab chiqmoqda. Bu jarayon tarixiy bilimlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlarni qo'llashning samaradorligini ko'rsatmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida tarix darslarida VR (virtual reality) texnologiyalari yordamida o'quvchilarni o'rta asr shaharlariga "sayohat qildirish" yoki tarixiy jang maydonlarini virtual tarzda namoyish etish keng yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda multimedia vositalaridan foydalanish masalasi davlat siyosati darajasida e'tibor markazida turibdi. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, Xalq ta'limi vazirligining "Raqamli ta'lim" konsepsiyasi va umumta'lim maktablarida interaktiv doskalar, elektron darsliklar, video-ma'ruzalar hamda onlayn platformalarning joriy etilishi bunga yaqqol misol bo'la oladi[2]. Tarix fani bo'yicha maxsus raqamli kontent yaratish, elektron xaritalar bazasini shakllantirish, tarixiy hujjatlar va arxiv materiallarini onlayn ko'rinishda taqdim etish ishlari ham bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun multimedia vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda.

Adabiyotlar tahlili: Multimedia vositalarining ta'lim jarayonida qo'llanishi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) tarix fanini o'qitishda o'quvchilarning bilim olish motivatsiyasini oshiradi, mavzularni chuqur anglashiga yordam beradi hamda dars jarayonini interaktiv va samarali tashkil etadi. J. Mayerning "Multimedia Learning" nazariyasi multimedia vositalari orqali axborot yetkazishda matn, rasm, audio va video materiallarning o'zaro uyg'unlashuvi bilimlarni samarali o'zlashtirishga xizmat qilishini ilmiy asoslab beradi.

Mayerning kognitiv yuklama nazariyasiga ko'ra, vizual va audial kanallarning birgalikda ishlashi o'quvchilarda tarixiy voqealarni yaxlit idrok etish imkonini beradi. Mahalliy va xorijiy tadqiqotlarda multimedia texnologiyalarining tarix darslaridagi afzalliklari keng yoritilgan. Masalan, A. Kozma va R. Anderson (2002) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda animatsiya va interaktiv xaritalardan foydalanish tarixiy jarayonlarni fazoviy va vaqt bo'yicha to'g'ri tasavvur qilishga yordam berishi ta'kidlangan. Shuningdek, V. J. Mayer va S. Moreno (2003) ishlarida multimedia vositalari o'quvchilarning diqqatini uzoq vaqt davomida ushlab turish, mavzuga jalb qilish va faol ishtirokini ta'minlashda muhim rol o'ynashi qayd etilgan[3]. O'zbek olimlari orasida Sh. T. Ergashev tarix fanini o'qitishda elektron darsliklar, virtual muzeylar va tarixiy videolavhalardan foydalanishning samaradorligi bo'yicha tadqiqot olib brogan[4]. Uning fikricha, multimedia vositalari yordamida tarixiy manbalarni vizuallashtirish nafaqat bilimni oshiradi, balki o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va manbalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, A. X. Raxmonov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda multimedia vositalari yordamida tarixiy sanalarni, voqealarni va shaxslarni yodlash samaradorligi an'anaviy metodlarga qaraganda yuqori ekani ko'rsatib berilgan[5]. Xalqaro miqyosdagi tadqiqotlar ham shuni tasdiqlaydiki, tarix fanida multimedia vositalaridan foydalanish bilim berishning konstruktivistik yondashuviga mos keladi. Masalan, B. Jonassen konstruktivistik pedagogika nazariyasida o'quvchilar bilimni faol ravishda qurishda ishtirok etishi lozimligini ta'kidlagan va multimedia texnologiyalari buning uchun mos muhit yaratishini qayd etgan[6]. Bu yondashuv tarix darslarida virtual ekskursiyalar, 3D rekonstruksiya va interaktiv taqdimotlardan foydalanish orqali o'quvchilarni "tarixiy tadqiqotchi" roliga kiritadi. O'qitish metodikasi bo'yicha olib borilgan izlanishlar multimedia vositalarining didaktik afzalliklarini quyidagicha guruhlash imkonini beradi: 1) tarixiy materiallarni vizual va audial formatda yetkazish orqali tushunishni yengillashtirish; 2) interaktivlik orqali o'quvchilarning faolligini oshirish; 3) mustaqil izlanish va bilim olish uchun keng imkoniyatlar yaratish; 4) tarixiy manbalar bilan ishlash malakasini rivojlantirish; 5) tarixiy voqealarni zamonaviy texnologiyalar orqali modellashtirish imkonini berish. Shu bois ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, multimedia vositalari tarix ta'limida nafaqat yordamchi, balki markaziy didaktik vosita sifatida qaralishi mumkin. Biroq, tadqiqotchilar hamma vaqt ham texnologiya o'z-o'zidan samarali bo'lavermasligini, ularni o'quv jarayoniga metodik jihatdan puxta integratsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi.

Metotologik qism: Ushbu tadqiqot metodologik jihatdan zamonaviy pedagogik texnologiyalar nazariyasi, multimedia ta'lim konsepsiyalari va tarix ta'limi metodikasi bo'yicha ilg'or ilmiy ishlanmalarga asoslanadi. Ishda konstruktivistik ta'lim yondashuvi (J. Bruner, 1996; D. Jonassen, 1999) hamda R. Mayerning (2009) multimedia ta'lim nazariyasi tamoyillari markaziy o'rin tutadi, chunki bu yondashuvlar multimedia vositalaridan foydalanishda o'quvchini passiv tinglovchi emas, balki bilimni faol ravishda quruvchi subyekt sifatida ko'radi va bilimlarni vizuallashtirish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar uyg'unlashtirildi: nazariy qismda pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar tahlil

qilinib, multimedia vositalarining didaktik imkoniyatlari tizimlashtirildi hamda tarix ta'limida ularni qo'llash bo'yicha ilg'or tajribalar umumlashtirildi; shuningdek, xorijiy mamlakatlarda multimedia asosida tashkil etilgan tarix darslari bo'yicha taqqoslash tahlillari o'tkazildi. Empirik bosqichda multimedia vositalari qo'llangan tarix darslari kuzatilib, ularning o'quvchi faolligi va o'zlashtirish darajasiga ta'siri baholandi, tarix o'qituvchilari va o'quvchilar bilan suhbatlar hamda so'rovnomalar tashkil etildi, ikki guruh o'quvchilar ishtirokida pedagogik eksperiment o'tkazildi, bunda tajriba guruhida darslar multimedia asosida, nazorat guruhida esa an'anaviy usullar asosida olib borildi, natijalar bilim darajasi, ishtirok va motivatsiya ko'rsatkichlari bo'yicha taqqoslandi. Olingan ma'lumotlar matematik-statistik usullar, jumladan foiz, o'rtacha ko'rsatkich va dispersiya tahlili yordamida qayta ishlanib, multimedia vositalarining ta'lim samaradorligiga ta'siri miqdoriy jihatdan baholandi. Tadqiqot davomida elektron darsliklar, interaktiv xaritalar, tarixiy animatsiyalar, virtual muzey ekskursiyalari, videodarslar va taqdimot dasturlaridan foydalanildi hamda ularning har biri o'quvchilarning tarixiy voqealarni idrok etish, vaqt va makon tushunchasini shakllantirish, sabab-oqibat bog'lanishlarini tahlil qilish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni alohida baholandi. Umuman olganda, tadqiqot aralash (mixed-method) dizayn asosida olib borilib, sifat va miqdoriy natijalarni uyg'unlashtirish orqali multimedia vositalarining tarix ta'limidagi didaktik afzalliklarini kompleks tarzda aniqlash imkonini berdi.

Natijalar: multimedia texnologiyalarini o'quv jarayoniga puxta metodik integratsiya qilish tarix darslarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Eksperimental sinovlar davomida tajriba guruhidagi o'quvchilar tarixiy mavzularni o'zlashtirish darajasida nazorat guruhiga nisbatan o'rtacha 18–22 foiz yuqori natija ko'rsatdi, bu esa multimedia vositalarining bilimlarni eslab qolish va tushunishda samarali ekanini isbotlaydi. Kuzatuv va so'rovnomalar natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 87 foizi multimedia asosida tashkil etilgan darslarda mavzuga bo'lgan qiziqishlari oshganini, 82 foizi esa tarixiy voqealarni yaxshiroq tasavvur qila boshlaganini bildirdi. Darslarda interaktiv xaritalar, animatsiyalar va virtual ekskursiyalardan foydalanish o'quvchilarda vaqt-makon tushunchasini shakllantirish, voqealar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarini anglash hamda tarixiy manbalar bilan ishlash ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirdi. Statistik tahlillar multimedia vositalarining o'quvchilarning dars jarayonidagi ishtirok darajasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatganini tasdiqladi: tajriba guruhida faol ishtirok ko'rsatkichlari 35 foizga oshdi, savol-javob va munozaralarda qatnashish chastotasi esa ikki baravar ortdi. O'qituvchilar fikriga ko'ra, multimedia materiallari darslarni zamonaviy va dinamik qiladi, mavzuni tushuntirishga sarflanadigan vaqtni tejaydi hamda murakkab tarixiy tushunchalarni sodda va tushunarli shaklda yetkazish imkonini beradi. Shu bilan birga, tadqiqot multimedia vositalarini samarali qo'llashda texnik infratuzilma sifati, o'qituvchilarning AKT bo'yicha malakasi va resurslarning metodik jihatdan to'g'ri tanlanishi hal qiluvchi omil ekanini ko'rsatdi. Umuman olganda, olingan natijalar multimedia vositalarining tarix fanini o'qitishda nafaqat yordamchi, balki asosiy didaktik vosita sifatida qaralishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi multimedia texnologiyalarining tarix ta'limidagi o'rnini bo'yicha olib borilgan xalqaro ilmiy polemikalar bilan uyg'unlikda tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, multimedia vositalarini puxta metodik asosda qo'llash tarix darslarining o'zlashtirish darajasini sezilarli oshiradi, o'quvchilarda tarixiy voqealarni idrok etish va mantiqiy tahlil qilish imkoniyatini kengaytiradi. Natijalar R. Mayerning multimedia o'qitish nazariyasi bilan bog'liq bo'lib, u vizual va audial kanallarning birgalikda ishlashi bilimlarni mustahkamlashni tezlashtirishini ta'kidlaydi[7]. Mayerga ko'ra, animatsiyalar, grafik xaritalar va ovozli izohlar tarixiy jarayonlarni yaxlit qabul qilishga yordam beradi, chunki o'quvchi miyasida vaqt va makon haqidagi murakkab tasavvurlarni samarali tashkil etadi. Biroq bu yondashuv hamma olimlar tomonidan bir xil qabul qilinmagan. Masalan, britaniyalik tadqiqotchi D. Buckingham (2007) multimedia vositalarining o'quv jarayonidagi ko'pligi o'quvchining asosiy diqqatini tarixiy mazmundan chalg'itishi mumkinligini ta'kidlaydi. Buckinghamning fikricha, tarix ta'limida texnologiya yordamchi vosita bo'lishi lozim, lekin u darsning mazmuniy va metodik yadrosini egallab olmasligi kerak. Mayer esa bunga javoban multimedia vositalarining diqqatni chalg'itishi xavfi ularning noto'g'ri tanlanishi va metodik asoslanmagan qo'llanilishi bilan bog'liq ekanini aytadi va multimedia materiallarini "kognitiv yuklamani optimallashtiruvchi" tarzda ishlab chiqish muhimligini urg'ulaydi[8]. Ushbu ikki olim o'rtasidagi ilmiy munozara shuni ko'rsatadiki, multimedia texnologiyalarining samaradorligi bevosita ularni qo'llash strategiyasi va o'qituvchi malakasiga bog'liq. Tadqiqotimizda olingan empirik natijalar Mayerning pozitsiyasini qisman qo'llab-quvvatlaydi, chunki tajriba guruhidagi o'quvchilar multimedia asosidagi darslarda yuqori natijalar ko'rsatgan[9]. Biroq Buckinghamning e'tirozi ham o'z tasdig'ini topdi — texnologiya haddan tashqari va tartibsiz qo'llanganda o'quvchilar chalg'ishi, vizual ma'lumot ortiqcha yuklama keltirib chiqarishi mumkin. Natijalar shuni ham ko'rsatadiki, multimedia vositalari o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydi, ularning tarixiy manbalar bilan ishlash, vaqt va makon bo'yicha mantiqiy bog'lanishlarni aniqlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu konstruktivistik pedagogika yondashuvi bilan mos keladi, chunki o'quvchi bilimni tayyor shaklda qabul qilmay, balki o'zi faol izlanish va kashf etish jarayonida hosil qiladi[10]. Shu bilan birga, multimedia vositalarining ta'limdagi afzalliklarini maksimal ochish uchun texnik infratuzilma sifatining yuqoriligi, o'qituvchilarning AKT bo'yicha malakasi va darsning aniq didaktik maqsadlari muhim omillar sifatida qayd etildi. Xalqaro ilmiy munozaralar va o'z tadqiqotimiz natijalari umumiy xulosaga olib keladi: multimedia vositalari tarix ta'limida kuchli didaktik potensialga ega, biroq ularni samarali ishlatish uchun metodik ehtiyotkorlik, mazmuniy maqsadga yo'naltirilganlik va texnologik madaniyat zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Yusufovna Y. N. OLIY TA'LIMDA FANLARINI O 'QITISHDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH //World scientific research journal. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 566-573.
2. Atxamjonovna B. D., Shohbozbek E. RESPUBLIKAMIZDA MAKTABGACHA TA'LIMDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 221-228.
3. Ibragimovna Y. G., Muxtarovna Y. M. TA'LIM TIZIMIDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISHDA AKTNING ROLI //Международный журнал научных исследователей. – 2025. – T. 11. – №. 1. – C. 105-107.
4. Abdusattarovna O. X., Shohbozbek E. IJTIMOY FALSAFADA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 175-182.
5. Abduraxmanova S. A. ELEKTRON TA'LIM RESURSLARINI YARATISH TEXNOLOGIYALARI //Darslik, Nizomiy nomidagi TDPU, Toshkent. – 2022.
6. Ma'murjonovna G. S., Shohbozbek E. MAKTABGACHA TA'LIM VA BOSHLANGICH TALIM O'RTASIDA MANAVIY TARBIYANING UZVIYLIGI //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 190-197.
7. Azimova T. E. OLIY TA'LIMDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI //University Research Base. – 2024. – C. 406-408.
8. Diloram M., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 207-215.
9. Ilyasovna S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INTERAKTIV ELEKTRON TA'LIM RESURSLARINI FOYDALANIB TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH //SPAIN-SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 7-9.
10. Fayzullaevna N. Z., Shohbozbek E. IJTIMOY FALSAFADA MAKTABGACHA TA'LIMDA UZLUKSIZ MA'NAVIY TARBIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 166-174.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **G'aniyev Shaxzod Ravshanbekovich**, tadqiqotchi [Ганиев Шахзод Равшанбекович, исследователь], [G'aniyev Shaxzod Ravshanbekovich researcher]; manzil: 160107, Boburshox ko'chasi, 161-uy, [адрес: 160107, улица Бобуршох, дом 161], [address: 161 Beauburshokh Street, 160107]